

SITRUS O‘SIMLIKLARINING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI

Faxrutdinov Muhammadaziz Zayniddinovich

Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy xodimi k.x.f d.

fakhriddinov.m@mail.ru

Qo‘chqarova Madinaxon Xasan qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

madinaqochqarova93@gmail.com

Annotatsiya: Sitrus ekinlari Rutadoshlar oilasiga kiruvchi *Airaptiodeae* (naranja) kenja oilasiga mansub o‘simliklardir. *Sitrus* avlodining tabiiy areali janubi-sharqiy Osiyoning juda keng tropik va subtropik hududlarini qamrab oladi.

N.I. Vavilov ham mazkur fikrni qo‘llab-quvvatlagan. N.I. Vavilov va T. Tanakaning ta’limotiga muvofiq, sitrus ekinlari shakllari va guruhlarining eng ahamiyatli rivojlanishi Xitoyda emas, balki Hindistonda kechadi.

Kalit so‘zalar: *S. tasrortera Moptr.*; *S. latires (Nook et Thot.) Tap.*, *S. auraptifolia (Shrist) Sw.*, *S. tedisal. (G‘arbga tomon Panjobgacha cho‘zilgan)*; *S. qrapdis Osb.*, *S. airaptiit l.*, *S. sinensis Osb.* va boshqalar (Himolayda).

Kirish

Himolayning g‘arbida Panjobgacha *S. limop Virt.*, *Slitetta Risso*, *S. Jatbhiri* ning yovvoyi shakllari uchraydi. Hindistonning Assam shtati shirin va nordon apelsin, sitron hamda limonning ayrim turlari vatani hisoblanadi.

Sitrus ekinlari kelib chiqqan Xitoy markazi Yanszi daryosi oqimi bo‘ylab joylashgan provinsiyalar markazi bilan ifodalanadi. Mazkur markaz uchun *S. junos (Sieb.) Tap.*, *S. Ichanqensis Sw.* turlari endemik hisoblanadi. Himolay hududlari singari bu erda ham mandarinning mayda mevali bir qancha yovvoyi turlari o‘sadi.

Shunday qilib, *Sitrus* avlodi asosan materikdan kelib chiqqan va shakllangan. Faqat ayrim xo‘jalik ahamiyatiga ega bo‘lmagan turlar Indoneziya va Tinch okeani orollarida hosil bo‘lgan.

Har xil turlar oʻrtasida tabiiy duragaylanish va koʻp yuz yillar davomida eng yaxshi shakllarning tanlab borilishiga, zamonaviy sitrus turlarining yuzaga kelishiga sabab boʻldi. Mandarin va greypfrut kabi qimmatli turlar atigi bir necha yuz yillar muqaddam mashhur boʻla boshlagan.

“*Sitrus*” soʻzi botanikaga birinchi bor K. Linney tomonidan kiritilgan. Noranjadoshlarga mansub turlardan kuyidagi uch tur madaniy bogʻdorchilikka keng tatbiq qilingan: *Sitrus*, *Gʻortunella Swingle* va *Ropsirus Ratin*.

Sitrus ekinlarining sistematikasi va tasnifi hozirgi kunga qadar murakkab masalaligicha qolmokban. Buning asosiy sababi shuki, *Sitrus l.* avlodida haddan tashqari polimorfizm kuzatiladi. Sitrus avlodining tasnifi bilan har xil davrda koʻplab sistematik olimlar shugʻullanishgan: Gallezio (1811), Dekandol (1824), Engler (1897), Svingl (1943), Luss (1947), Tanaka (1954).

Hozirgi kunda sitrolog olimlar asosan Svingl va Tanaka sistematikasini qoʻllab-quvvatlashadi. Svingl sitrus avlodiga 16 turni kiritgan. Uning tasnifi koʻpgina mamlakatlarda, ayniqsa Amerika va Angliyada keng tan olingan. Tanaka esa sitrus avlodiga 140 turni, shu jumladan duragay va mutant shakllarni ham kiritdi. Soʻnggi yillarda esa uni yana 19 ta tur bilan toʻldirdi.

Amerikalik sitrolog olim Xodjson (1961) ikkala tizimni ham tahlil qilib shunday xulosaga keldiki, Svingl tasnifidan 16, Tanaka tasnifidan 20 turni olgan holda bu ikkala tizimni birlashtirish lozim va bunda *Sitrus* avlodi 36 turni oʻz ichiga oladi.

Sitrus avlodi A.I. Luss (1947) tasnifiga koʻra 29 turni qamrab oladi. Ular ichidan quyidagi turlar madaniy holda keng tarqalgan: apelsin - *S.sinensis* *Os.*, mandarin - *S.retiicilata* *Blanco*, limon - *S.Litop* *Os.*, sitron - *S.tedica* *L.*, laym — *S.airaptifolia* *Sw.*, greypfrut - *S.raradisi* *Masf*, pompelmus (sheddok) - *S.qrapdis* *Os.*, va boshqa xoʻjalik ahamiyatli turlar.

Olimlar Hindiston, Xitoy va qisman Indoneziyani sitrus ekinlarining beshigi (eramizdan 2-3 ming yil avval) deb hisoblashadi.

Hindiston va Xitoyda saqlanib qolgan juda qadimgi tarixiy hujjatlarga koʻra, sitrus ekinlarining mevalari oʻsha zamonlarda shifobaxsh-gigienik vosita sifatida juda mashhur boʻlgan yoki ularni diniy-sehrli taʼsirga ega deb hisoblashgan.

Mandarin esa bu erlarga ancha kechroq -XIX asrning boshlarida etib keldi. Greypfrut hanuzgacha «amerika mevasi» hisoblanadi, pomelmus esa Janubi-sharqiy Osiyodan tashqarida hali ham xo‘jalik ahamiyatini kasb eta olgan emas. Barcha holatlarda ham Yevropaga yovvoyi shakllar emas, balki Osiyo davlatlarida uzoq davrlar mobaynida kechgan xalq seleksiyasining natijalari, ya’ni madaniy navlar kirib kelgan. Shundan so‘ng evropaliklar apelsinni bilishgach, unga nisbatan qiziqish orta boshladi. Shoh va knyazlarning hovlilarida ular oynavand ostida etishtirila boshladi. Aynan «oranjereya» so‘zi oranj, ya’ni apelsin so‘zidan kelib chiqqan. London, Parij va Peterburgning muhtasham joylarida mana shunday yirik oranjereyalar tashkil etilgan.

Bu vaqtning o‘zida Janubiy Yevropa, Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarida sitrus ekinlarini ochiq maydonlarda etishtirish kuchaydi. Ammo faqatgina XIX asrdan boshlab sitruslar jahon savdo aloqalarida muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Bu esa dastlab transport, keyin esa qayta ishlash sanoatining rivojlanishiga turtki bo‘ldi. Sitrus mevali o‘simliklarga limon, apelsin, mandarin, tanjerin, laym, sitron va boshqalar kiradi. Shulardan hozir keng tarqalganlari apelsin, mandarin va limondir. Nordon ta’mlil apelsin (bigaradiya, pomeranes)ni buyuk alloma, tabiblar sultoni Abu Ali ibn Sino dorivor o‘simliklar qatoriga kirgizgan va ularni turli xastaliklarni davolashda keng qo‘llagan. Arablar uni “naranj” deb atashgan. “Oranj” so‘zi ana shu so‘zdan kelib chiqqan bo‘lsa ajabmas.

Gollandiya, Fransiya kabi davlatlarda esa apelsinlarni o‘stirish uchun oynali qurilmalar — oranjeriyani qurishadi. 500 yil davomida sitrus mevalari haqida ko‘plab rivoyatlar aytishgan, hatto uni “ilohiy ne‘mat” deb ham ta’riflashgan.

1497 yilda portugaliyalik sayyoh Vasko da Gama suv yo‘li orqali Afrikani aylanib o‘tib, Hindistonga yo‘l oladi. Ammo bu dengizchilarga juda qimmatga tushadi. 160 nafar matrosning 100 nafari singa kasalligidan vafot etishadi. Oradan 300 yil vaqt o‘tib esa, 1772-1775 yillarda birinchi bo‘lib er shari bo‘ylab dengiz sayyohatiga chiqqan ingliz kapitani Jeyms Kukning orzusi amalga oshadi.

Chunki bu paytga kelib sitrus mevalarining singa kasalligining oldini olishga yordami tegishi mumkinligi aniqlangandi. Matroslarning har kungi ovqat ratsioniga

sitrus mevalarini ham qo‘shishadi. Ikki yil davom etgan sayyohat mobaynida dengizchilarni aynan sitrus mevalari asrab qolgan bo‘lsa ne ajab.

Sitrus o‘simliklari hozirgi kunda deyarli barcha mintaqalarda o‘stirilmoqda. Xususan, Janubiy Yevropa, Osiyo, Amerika, Avstraliya kabi materiklarning 90dan ortiq mamlakatida sitrus mevalari etishtirilmoqda.

Ularni eng ko‘p eksportga chiqaruvchi mamlakatlar qatorida AQSh, Braziliya, Yaponiya, Italiya, Ispaniya, Argentina, Turkiya, Marokash mamlakatlarini sanab o‘tish joizdir. Keyingi yuz yillikda jahon bog‘dorchiligida sitrus mevalari oldingi o‘rinlarni egalladi.

Uy sharoitida o‘stiriladigan limonlar xona va hovlilarga ko‘rk beribgina qolmasdan, havoni tozalovchi muhim vosita hamdir. Nafis gullarining hidi esa asabni tinchlantirib, inson kayfiyatini ko‘taradi va estetik zavq beradi. Oltindek tovlangan mevalari kishi salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ammo shuni yodda tutmoq lozimki, issiqxonada harorat va namgarchilik ochiq havoga nisbatan ancha ko‘p bo‘ladi. Bu esa unda doimiy ishlovchilarga yomon ta’sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham avvaldan ehtiyot choralarini ko‘rib qo‘yilsa, foydadan xoli bo‘lmaydi.

Masalan, limon qadim-qadimdan inson organizmi uchun foydali sanalganligi hammaga ma’lum. Foydali moddalar mevaning turli qismlaridan o‘rin olganligini ta’kidlab o‘tish joiz: go’shtida organik kislotalar, sedrasi (po‘stlog‘ining sirti) da – efir moylari va pektinga boy moddalar, bundan tashqari po‘stlog‘ining ichki qismida – glikotsidlar va h.k. Shunday bo‘lsa ham uning tarkibidagi S vitaminining turg‘un shakli va B1, V2, R vitaminlari mavjud.

Hozirgi paytda sitrus o‘simliklarni O‘zbekiston iqlim sharoitiga moslashtirish, yangi mahalliy navlarini yaratish parvarishlash va ulardan yuqori hosil olish bilan issiqxona xo‘jaliklarida, qishki bog‘ deb nom olgan Z.Faxriddinov nomli laboratoriya sharoitlarida ham shug‘ullanishmoqda.

Respublikamiz hududida limon o‘stirish bo‘yicha tajribalar dastlab 1957 yilda Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Limonchilik xo‘jaligida qishki bog‘ deb nom olgan laboratoriyadagi angar tipidagi transheyali (erni 1,5 2 metr qatlamida

joylashgan) issiqxonada Zayniddin Faxriddinov tomonidan sitrus o‘simliklarni iqlimlashtirish bo‘yicha tajribalar boshlangan. 1980–2000 yilda 50 gektar maydondan iborat maxsus qurilgan blokli, angar tipidagi oynavand va polietilen plyonkali engil tipidagi issiqxonalar ishga tushirilgan va u erga mahaliy limonni F-1 Toshkent va F-2 Yubileyniy navlaridan 70 mingdan ortiq ko‘chat ekilgan.

Mahalliy navlardan issiqxonaning bir gektar maydoniga 3×2 sxemada 1450 ta dan ko‘chat ekilib har gektardan 35 – 40 tonnadan hosil olingan. Limonchilik xo‘jaligidagi 50 gektar maydondan o‘rtacha hisobda 1500 tonnadan ortiq limon hosili terib olinib, Respublikamiz aholisi dasturxoniga etkazilgan va chet elga eksport qilingan.

O‘zbekistonda sitrus o‘simliklarni yangi mahalliy navlarini yaratish issiqxonada nazorat olib borish va Z.Faxriddinov nomli laboratoriya sharoitlarida tuproq, o‘simlik va mevalarni ommaviy tahlil qilish orqali amalga oshirilgan ko‘p yillik eksperimental ishlarning natijalari keltirilgan. Introdutsirlangan sitrus o‘simliklar iqlimlashtirilib Z.Faxriddinov ilmiy amaliy tajribalari asosida namoyish qilingan. Ta’kidlash joizki, sitrus o‘simliklar parvarishi davomida substratlar sifati, holati, yoritish, havo va tuproq namligi, harorat rejimi ustidan uzluksiz nazorat olib borilgan. Aniqlangan zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashish, asosan, biologik usullar bilan olib borilgani, bu esa yildan-yilga ekologik jihatdan sifatli hosil olish imkonini yaratmoqda. O‘zbekistonda yil bo‘yi qishki bog‘ deb nom olgan Z.Faxriddinov nomli laboratoriyada faoliyat yurituvchi Toshkent limonariysining kolleksion fondini tashkil etuvchi sitrus o‘simliklarni iqlimlashtirish bo‘yicha Z.Faxriddinov ma’lumotlari keltirilgan.

XULOSALAR

1. Shunday qilib, *Sitrus* avlodi asosan materikdan kelib chiqqan va shakllangan. Faqat ayrim xo‘jalik ahamiyatiga ega bo‘lmagan turlar Indoneziya va Tinch okeani orollarida hosil bo‘lgan.

2. O‘zbek sitrusshunos olimi Z.Faxriddinov mamlakatimizda ko‘plab tropik subtropik o‘simliklarni iqlimlashtirib sitrus o‘simliklarning o‘ndan ortiq mahalliy navlariga asos solib shakliy xilma-xilligini batafsil tadqiq qilib shunday xulosaga

keldiki, ular asosan O‘zbekistonning ona tuprog‘ida yaratilgan 1967-1980 yillar va ushbu soxani rivojlantirishga ancha yo‘l ochib berdi.

3. O‘zbekistonda seleksioner olim agronom Z.Faxriddinov 1960 - 1980 yillarda sitrus o‘simliklarni iqlim sharoitga moslashtirib limoni F-1 Toshkent navi, F-2 Yubileyniy navi, F-3 navi, F-4 navi va F-5 navlarini yaratgan. Greypfrukt pomelo Zayniddin sitrus o‘simlik navi seleksiyaning qayta tanlov usuli bilan serhosil kasallikka chidamliligi va tezpisharligi aniqlangan va seleksiya urug‘chilik jarayonlarini o‘rganish va tahlil qilish bilan asoslangan.

4. Issiqxona sharoitida Z.Faxruddinov seleksiya ishlarida qo‘llagan uslublari asosida yangi mahalliy apelsin, mandarin va greypfrukt o‘simlik navlari yaratildi, iqlim sharoitiga moslashtirildi, shuningdek takomillashgan uslublari ishlab chiqildi hamda yuqori hosilli, stress omillarga bardoshliligi aniqlandi, madaniy navlar bilan bir oilaga mansub navlarni payvandlash hamda sun‘iy chatishtirish orqali shakllarni tanlab olinishiga va ular asosida serhosil, vitaminlarga boy bo‘lgan kasallikka bardoshli raqobatbardosh yangi navlar olish imkoni ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фахриддинов З. Обыкновенное чудо. Ташкент, 1974
2. Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент: Мехнат, 1985.
3. Faxriddinov M. Limonchilikning o‘ziga xos sinoatlari. Tashkent. 2014